

Accademia di Belle Arti di Sanremo

Dipartimento di Arti Visive
Scuola di Grafica e Illustrazione

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN
GRAFICA E ILLUSTRAZIONI

IL GOTICO: OLTRE IL TETRO

Tesi di
Katarína Habániková

Relatore:
Prof.ssa Frontero Elena
Correlatore:
Prof.re Puliga Francesco

Anno accademico 2024/2025

Ricrescita,
fiori su ossa

La finestra

La Cattedrale Gotica

Castello perso

L'eterno Gargoyle

Il tempo della Morte

Dualità

Il prossimo

Il cimitero nella bara

Dove sarò?

La Stryx

Nel calderone della Stryx

La casa delle streghe,
Baba Yaga

Il pipistrello aggrappato

Il messaggero

Il guardiano alato

Sospeso

Cambiare

Chi sono?

Delicatezza

La candela

Illustrazioni sono state realizzate a mano, su carta
con inchiostro nero,
scannerizzate e riportate in digitale.

Lavori realizzati da Katarina Habanikova.

